

JAMIYATDA O‘QITUVCHINING TUTGAN O‘RNI.

Toshkent viloyati Angren shahar

34-maktab –internati boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Xodjimatova Nazira Toshmatovna

Annotatsiya: Maqolada jamiyatda o‘qituvchining o‘rni, uning kasbiy va shaxsiy sifatlari, bugungi kunda o‘qituvchiga qo‘yilayotgan talablar haqida fikr va mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: zamonaviy maktab o‘qituvchisi, ta’lim-tarbiya jarayoni, o‘qituvchiga xos sifatlari, talablar.

Respublikamizda ta’lim sohasida ko‘plab o‘zgarishlar, islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz tomonidan ta’lim sohasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bugun yurtboshimiz tashabbuslari bilan o‘qituvchining jamiyatdagi o‘rni yuksalmoqda. Mamlakatimiz kelajagi bugun maktablarda ta’lim-tarbiya olayotgan farzandlarimizga, ularning har tomonlama yetuk va barkamol insonlar bo‘lib yetishishlariga bog‘liq. Bu mas’uliyatli vazifani bajarish hozirgi zamon o‘qituvchisi, ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilaridan o‘z kasbiy mahoratlarini oshirib borish, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni anglash va ulardan o‘z darslarida unumli foydalanishni taqozo etadi.

Ustoz- ulug‘ zot. Nafaqat uning saboqlari, balki umr yo‘li ham o‘quvchilariga ibrat maktabidir. O‘qituvchi- inson qalbining, aql-idroki va tafakkurining eng katta me’mori hisoblanadi. O‘qituvchilik kasbi hamisha tinimsiz mehnat, sabr-toqat, shijoat, ma’naviy etuklik, bilimdonlik, aql-zakovatni talab etadi.

Zamonaviy maktab o‘qituvchisi qator vazifalarni bajaradi, o‘qituvchi sinfda o‘quv jarayoni tashkilotchisidir, o‘qituvchi dars paytida, qo‘shimcha darslarda va shu bilan birga darsdan tashqari hollarda ham kerakli maslahatlar berishda bilimlar manbaidan biridir. Zamonaviy o‘qituvchi ijtimoiy psixolog

bo'lmisligi mumkin emas. Shuning uchun ham o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yo'lga sola olishi, bolalar jamoasida ijtimoiy- psixologik mexanizmlardan foydalanishni bilishi zarurdir. Jamiyat tomonidan qo'yiladigan talablardan eng muhimi o'qituvchining shaxsi va uning kasbi bilan xislatlariga bog'liq.

O'qituvchining eng muhim xislatlari quyidagilardan iborat:

- o'qituvchining o'z Vataniga sodiqligi, bolalarni sevishi, ularni vatanparvarlik, insonparvarlik ruhida tarbiyalashi;
- ijtimoiy javobgarlikni yuksak darajada his etishi;
- olijanoblighi, aqli, farosati, ma'naviyatligi, ma'naviyat va ma'rifat bo'yicha yuksak maqsadlarni bolalarga singdirib borishi;
- o'zini qo'lga ola bilishi, sabr-toqatli, bardam, matonatligidir.

Jamiyatning o'qituvchi oldiga qo'yadigan asosiy talablari quyidagilardir:

- shaxsni ma'naviy-ma'rifiy tomonidan tarbiyalashning mohiyatini bilishi, bolalarni mustaqillik g'oyalari sodiqlik ruhida tarbiyalashi;
- keng bilimga ega bo'lishi, turli bilimlardan xabardor bo'lishi;
- yosh va pedagogik psixologiya, ijtimoiy psixologiya va pedagogika, yosh fiziologiyasi maktab gigiyenasidan chuqur bilimlarga ega bo'lishi;

- o‘zi dars beradigan fan bo‘yicha mustahkam bilimga ega bo‘lib, o‘z kasbi , sohasi, bo‘yicha jahon fanida erishilgan yangi yutuq va kamchiliklardan xabardor bo‘lishi;

-ta’lim va tarbiya metodikasini egallashi;

-o‘z ishiga ijodiy yondashishi;

-bolalarni bilishi, ularning ichki dunyosini tushuna olishi;

-pedagogik texnika (mantiq, nutq, ta’limning ifodali vositalari) va pedagogik taktga ega bo‘lishi;

-o‘z bilimi va pedagogik mahoratini doimiy ravishda oshirib borishi.

Har bir o‘qituvchi ana shu talablarga to‘la javob bera oladigan bo‘lishiga intiishi shart. O‘qituvchi jamiyat tomonidan qo‘yilgan talablar bilan bir qatorda o‘z faoliyatida tevarak atrofdagi kishilar, maktab ma’muriyati, hamkasblari, o‘quvchilar va ularning ota-onalari undan nimalar kutishini esdan chiqarmasligi kerak.

Jamiyat tomonidan qo‘yilgan talablarning o‘qituvchi shaxsi va uning kasbi bilan bog‘liqligi o‘qituvchining o‘z pedagogik faoliyatiga mas’uliyati, ishonchi, yoshlarga sifatli ta’lim-tarbiya berishi, bilimi, kuchini, shijoatini safarbar etishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.M.G.Davletshin “Yoshdavrlari psixologiyasi va pedagogik psixologiya”

Toshkent- 1994

2.E.G‘oziyev “Psixologiya” Toshkent -1994

3.Z.T.Nishanova, Sh.A.Do‘stmuxamedova “Pedagogik psixologiya”

Toshkent-2011